

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.13892342)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 6

Published: 29.09.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Аюбова Шоҳсанам Шукуржон кизи

Студентка 3-го курса

Наманганского государственного педагогического
института. Направление изобразительного искусства и
инженерной графики

Uzbekistan

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРЬЕРА КАМОЛИДДИНА БЕХЗАДА

Abstract: This article talks about Kamoliddin Behzad's work in fine arts and his ability to depict works in one picture. Behzad's activities in the organization are also called his work in it.

Key words: Eastern Raphael: "Gulistan" Shirazi: copy of "zafarnoma".

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kamoliddin Behzodning tasviriy san'atdagi ijodi, asarlarini bir suratda tasvirlay olishi haqida so'z boradi. Behzodning tashkilotdagi faoliyati ham undagi ishi deb ataladi.

Kalit so'zlar: Sharqiy Rafael: "Guliston" Sheroziy: "zafarnoma" nusxasi.

Аннотация: В этой статье рассказывается о творчестве Камолитдина Бехзада в изобразительном искусстве и его умении изображать произведения в одной картине. Деятельность Бехзада в организации также называется его работой в ней.

Ключевые слова: Восточный Рафаэль: "Гулистан" Ширази: копия "зафарномы"

Language: Russian

Citation: Ayubova, S. (2024). GOD'S CAREER IS BEHIND TO PERFECTION. Universal International Scientific Journal, 1(6), 63–66. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1110>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892342>

Известный мусаввир персидской миниатюры, Тимурид был придворным художником правителя Хусейна бойкара, а

затем Сефевидского шаха Тахмаспа (1460-1415). Действовал при дворе Тимуридов в эпоху Возрождения. Позже он поступает на службу к сефевидам в царские мастерские в

Тебризе. Умер в 1535 году в Тебризе.[1] Камолиддин Бехзад прославился на востоке такими именами, как "Монийи Сони" (второй Моний), а на Западе – "Восточный Рафаэль".

Камолиддин Бехзад считается одним из великих художников, работавших во время второго возрождения – ренессанса, который возник во времена Тимуридов в Мавераннахре и Хорасане. Одно из популярных проявлений жанра миниатюры в Средние века.

Сохраняя в своем творчестве и деятельности черты восточного искусства миниатюры, Бехзад обогатил ее новыми творческими традициями, содержанием и новыми темами. Он создавал работы на такие темы, как строительство мечети, рытье канавы, строительство сада, а также традиционные домашние таблички, встречи, боевые таблички, банкеты, официальные приемы, Осада форта. Также работали портреты с изображениями современников. Как мастер-художник Бехзад воспитал несколько учеников в Герате и Тебризе. Его ученики, такие как Касим Али, Дервиш Мухаммед, Максуд, Музаффар Али, Махмуд Музаххиб, распространили традиции Бехзада на Ближнем Востоке и сформировали школу миниатюр Бехзада.[2]

Самое раннее самостоятельное произведение Бехзада изображает сюжеты из "Гулистана" известного персидского суфийского поэта XIII века Саади Ширази. В нем Бехзад открыто подражает своему старшему коллеге по мастерской, валиулле, который своим творчеством оказал огромное влияние на его формирование, даже духовное. Он использует излюбленный стиль Валиуллы – технику рисования тушью-карандашом с мечтой, которая напоминает нам о влиянии Китая на исламское искусство. В нем Бехзад описывает свою 10-ю притчу» о преимуществах тишины "из 4-й главы "Гулистана". На нем изображен поэт, который пишет предисловие, полное похвалы, рядом с

вождем пиратов, но вместо того, чтобы получить награду за похвалу, его выгоняют из деревни голым на морозе, где на него нападают собаки. [3]

Камолиддин Бехзад был главным мусаввиром мастерской мусаввиров в Герате. Положение камаледдина Бехзада в Королевской библиотеке было высоким. Его искусство уникально и включает обобщенные геометрические атрибуты персидской миниатюры. Создал собственный стиль в живописи. В его работах умело использованы ценность и индивидуальность характера.

Копия "зафарномы" (также называемой книгой победы). Шарафиддин Али Язди, написанный в 1467 году и посвященный Хусейну байкару. Описанный монгольским императором Джахангиром, он претерпел множество изменений в Индии и, как говорят, содержит восемь миниатюр с рукой мастера.

Копия "Бостона" Саади 1478 года (до сих пор считается спорной). "Логика ут-Тайра" фариддина аттора написана в 1483 году. Картина Алишера Навои "Хамса" 890 г. н. э., 1485 г. н. э., посвященная Бади уз-Заману, сыну Хусейна Байкара. "Хамса" "Амира Хусрава Делави была написана в 890 году нашей эры в 1485 году нашей эры.

"Гулистан" Саади датируется 891 годом нашей эры. Темп, нарисованный в 1486 году нашей эры.

Одна из самых известных работ Бехзада-миниатюра "Юсуф и Зулейха", созданная для "Бостона" Саади Ширази в 1488 году. Другие работы, стилистически относящиеся к Бехзаду или его ближайшим соратникам по Герату, включают:

Только одна рукопись содержит подписанные Бехзадом изображения, которые все современные ученые считают подлинными: работа "сад" была сделана Саади Ширази для библиотеки Хусейна боймара. В этой книге пять картин подписаны Бехзадом, колофон подписан секретарем султана Али

машхади и датируется 1488 годом, а две миниатюры датированы 1488-1489 годами.

Два темпа для “хамсы” Низами: один 900 г. н. э., 1494-1495 г. н. э., а другой 846 г. н. э. (1442 г. н. э.).

Шейла Кэнби считает, что нет убедительных доказательств того, что бехзаду предшествовали миниатюры “Розарий” из “Гулистана” 1496 года, хранящиеся в Париже. Ричард Эттингхаузен, с другой стороны, вспоминает, что есть также несколько отдельных страниц, связанных с Бехзадом. В частности, поэт приводит в пример знаменитый портрет Хатифи, датируемый 1511 годом.

Следует также упомянуть его вклад в такие крупные рукописи, как “Гойи Чувгон” Арифи 1524-1525 годов во время правления Сефевидов, “султан Мухаммед”, “Мирак”, “дуст Мухаммед” и даже сам шах Тахмаспю.

Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 декабря 1997 года № ВМ-559 “о праздновании 545-летия со дня рождения великого мусаввира Камолиддина Бехзода“. В соответствии с этим решением в городе Ташкенте был создан мемориальный сад-музей имени Камолиддина Бехзода и 545-летие великого художника было отмечено во всех регионах республики с большим размахом.[4] Указ Президента Республики Узбекистан № 21. 04. Постановление ПК-4688 от 2020 года”О мерах по дальнейшему повышению эффективности сферы изобразительного и прикладного искусства " согласно которому в октябре 2020

года в нашей стране с большим воодушевлением отмечался 565-летний юбилей мусаввира. С 2020/2021 учебного года учреждена государственная стипендия имени Камолиддина Бехзода для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлениям изобразительного и прикладного искусства и дизайна. Начиная с этого периода, каждый год молодые талантливые творцы.

Вывод. Исходя из результатов проведенного выше исследования, можно сделать следующие выводы:

- Камолиддин Бехзад-один из величайших художников не только Хорасана и Мавераннахра, но и стран Ближнего Востока, мусаввир, который основал свою собственную школу миниатюры, получившую такие высокие титулы, как Монийи Сони, Восточный Рафаэль;

- В процессе восстановления научного и культурного наследия предков, осуществленного в независимом Узбекистане, не осталось в стороне и наследие Камолиддина Бехзада, в нашей стране воздвигнуты памятники великому художнику, его именем названы улицы, с большим воодушевлением отмечаются юбилеи. В целях дальнейшей поддержки студентов, обучающихся по направлениям изобразительного и прикладного искусства, проводится государственная стипендия имени Камолиддина Бехзада и различные конкурсные конкурсы, связанные с его именем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камолиддин Бехзад // https://uz.wikipedia.org/wiki/Kamoliddin_Behzod [Дата обращения: 21.11.2023]
2. Камолиддин Бехзад // <https://haqida.su/kamoliddin-behzod> [Дата обращения: 21.11.2023]
3. Бехзад: период вдохновения и ученичества // <https://woscu.org/uz/news/detail/news/1916> [Дата обращения: 15.08.2024]

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 декабря 1997 года № ВМ-559“о праздновании 545-летия со дня рождения великого мусаввира Камолиддина Бехзода " // <https://lex.uz/ru/docs/-1666540> [Дата обращения: 21.11.2023]

5. Произведения Камолиддина Бехзода // https://uz.Википедия.org/Wiki/Kamoliddin_behzod [Дата обращения:22. 11. 2023.]

6. Akbarov Rahmatillo Murtozali O‘G‘Li, . (2023). COVERAGE OF THEATER ACTIVITIES IN UZBEK NATIONAL PRESS DURING WORLD WAR II. International Journal Of History And Political Sciences, 3(06), 21–28. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue06-05>